

TECHNICAL SCIENCES

THE EFFECT OF CHANGING THE STRUCTURE OF FLOWS IN THE APPARATUS ON IMPROVING THE EFFICIENCY OF TECHNOLOGICAL PROCESSES AND THE CREATION OF MULTIFUNCTIONAL APPARATUSES WITH CONTROLLED (VARIABLE) HYDRODYNAMICS

Sazhin V.

Doctor of Technical Sciences, Distinguished Professor, Director, Russian investment and innovation Fund "Scientific Perspective", Moscow.

ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРЫ ПОТОКОВ В АППАРАТЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И СОЗДАНИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ АППАРАТОВ С УПРАВЛЯЕМОЙ (ИЗМЕНЯЕМОЙ) ГИДРОДИНАМИКОЙ

Сажин В.Б.

*доктор технических наук, профессор, академик, директор Российского инвестиционно-инновационного Фонда «Научная Перспектива», г. Москва.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7495078>*

Abstract

Increasing the efficiency of drying processes is considered as a system of measures aimed at increasing the intensity, efficiency and quality of products. Efficient hydrodynamic regimes and their combinations have been developed that allow carrying out dry (even for nanosized dust) drying, which are intended as typical for various groups of materials. It has been proved that controlled hydrodynamics is possible and achieved by changing technological parameters. The classification of materials as objects of drying and the method of exergy analysis (for a comparative assessment of the activity (or efficiency) hydrodynamic regimes when evaluating competing developments) were introduced into the theory and practice of drying by the value of exergy efficiency coefficients. A combined vortex apparatus (adequately described by a double-circuit circulation model) has been developed for heat recovery from heat-processing equipment.

Аннотация

Повышение эффективности процессов сушки, рассматривается как система мероприятий, направленных на повышение интенсивности, экономичности и качества продукции. Разработаны эффективные гидродинамические режимы и их сочетания, позволяющие осуществлять сушку с улавливанием даже наноразмерной пыли, предназначенные в качестве типовых для различных групп материалов. Доказано, что управляемая гидродинамика возможна и достигается изменением технологических параметров. В теории и практику сушки введены классификация материалов как объектов сушки и метод эксергетического анализа (для сравнительной оценки активности (или эффективности) гидродинамических режимов при оценке конкурирующих разработок) по величине эксергетических коэффициентов полезного действия. Разработан комбинированный вихревой аппарат (адекватно описываемый двухконтурной циркуляционной моделью) для утилизации тепла от теплотехнологического оборудования.

Keywords: hydrodynamics, drying, particle, layer, fluidization, heat, utilization

Ключевые слова: гидродинамика, сушка, частица, слой, псевдооживление, теплота, утилизация

В условиях заметного спада производственной активности оживились усилия в поиске потенциальных возможностей к снижению себестоимости продукции. В полной мере это относится к процессам сушки, на сегодня - одной из наиболее энергетически затратных стадий производственного периода. Причём, повышение эффективности процессов сушки, рассматривается как система мероприятий, направленных на повышение интенсивности, экономичности и качества продукции [1-16].

Активизация гидродинамического режима приводит к интенсификации тепло- и массообмена в процессе сушки. Однако, при этом возрастают затраты на дутьевые средства и нагрев теплоноси-

теля. Если эти затраты превышают эффект от увеличения интенсивности процесса, то такой режим не может называться эффективным гидродинамическим режимом [1-5]. За последние пятьдесят лет появились тысячи технических решений, авторы которых претендуют на разработку аппаратов с эффективными гидродинамическими режимами для сушки конкретных материалов. В действительности большинство из предложенных аппаратов нельзя отнести к прогрессивным, потому что многие авторы отождествляют эффективную гидродинамику с режимами повышенных скоростей газовых потоков. По факту же к эффективным можно отнести только такие гидродинамические режимы, когда средствами гидродинамики достигается су-

ущественная интенсификация процесса при его экономичности и высоком качестве высушенного продукта. Поэтому один и тот же гидродинамический режим для разных случаев может быть как эффективным, так и неэффективным в зависимости от технологической задачи и характеристики материала как объекта сушки [17-29].

Поясним на примере двух вполне стандартных задач по сушке дисперсных материалов. Первая – широкопористый материал с большим влагосодержанием. Можно показать, что эффективным гидродинамическим режимом здесь будет пневмотранспорт, обеспечивающий за счет больших скоростей газа достаточное количество тепла и в то же время – достаточное время обработки материала в аппарате (несколько секунд).

Но этот режим не будет активным для второй задачи – сушки микропористых материалов с небольшой начальной влажностью, т.к. он, во-первых, не обеспечивает требуемого времени обработки материала (несколько минут) и во-вторых, количество теплоносителя (и следовательно и его скорость) избыточны для данного случая и большая часть затраченного тепла не использована.

Так эффективным гидродинамическим режимом для второй задачи будет виброкипящий слой, в то время как для первой задачи он таковым не является. В правильном понимании оптимальный гидродинамический режим должен обеспечить высокую эффективность процесса, то есть сочетание интенсивности, экономичности и качества получаемого продукта с учетом затрат (не только по основному аппарату, но и всей установке, включая вспомогательное оборудование).

Режимы взвешенного слоя [30-35] весьма эффективны для реализации процесса сушки дисперсных материалов, так как позволяют подвести к высушиваемой частице достаточное количество тепла и снимают проблему «теплового голода» (которая существенно замедляет сушку) и процесс промышленной сушки проходит в условиях внешней (преимущественно) или смешанной задач тепло-массообмена.

Нами доказано, что применение режимов взвешенного слоя является мощным средством интенсификации процессов сушки. Однако, отнесение всех сушилок со взвешенным слоем заведомо к сушилкам с эффективными гидродинамическими режимами в корне ошибочно, так как каждый гидродинамический режим может быть оптимален только для определенной (иногда – сравнительно узкой) группы материалов, сходных по своим свойствам. Основным критерием при этом может служить характеристика структуры пор в высушиваемом материале, определяющая диффузионное сопротивление при сушке и необходимое время обработки материала во взвешенном слое, достаточное для достижения требуемой остаточной влажности.

В качестве основного показателя размеров пор материала предложен критический размер пор $d_{кр}$ (наименьший диаметр пор, из которых по техноло-

гическим условиям надо удалять влагу), позволяющий оценить наибольшее в процессе сушки эффективное диффузионное сопротивление (то есть сложность технологической задачи и необходимое время обработки в условиях взвешенного слоя). Критический диаметр пор $d_{кр}$ может быть определен из кривых распределения пор по размерам, полученных на основе совместного анализа изотерм сорбции-десорбции и уравнения Томсона-Кельвина [1-5]. Использование для этой цели других методов (ртутной или газовой порометрии, микроскопического анализа и др.) в отличие от указанного метода позволяет определять чисто геометрические размеры пор без учета взаимодействия удаляемой влаги со стенками пор материала.

Нами с коллегами и учениками в рамках известной международной научной школы академика Б.С. Сажина [36-40] разработаны экспресс-методы определения критического диаметра пор [1]. Предложена классификация материалов (Б.С. и В.Б. Сажинных) по величине критического диаметра пор и рангу адгезионно-аутогезионного коэффициента, характеризующего эффекты комкования влажных материалов в процессе сушки и налипания на стенки аппаратов [1-5, 41-50]. Классификация положительно принята сушильным сообществом, она не имеет современных аналогов, но коррелируется с наиболее авторитетными классификациями

Согласно указанной классификации материалы разделены на шесть классов, охватывающих весь диапазон размеров пор (от 100 до 2 нанометров). Осуществлена также классификация гидродинамических режимов взвешенного слоя [1-8] и рекомендованы типовые сушилки с активными гидродинамическими режимами для каждой группы материалов. Так, для широкопористых материалов с критическим размером пор $d_{кр}$ более 100 нанометров (нм) рекомендованы в зависимости от величины показателя адгезионно-аутогезионных свойств высушиваемых материалов сушилки с режимами пневмотранспорта, циклонным и аэрофон-таным режимом. Для тонкопористых материалов ($d_{кр}$ 6-4 нм) рекомендованы дисковые вихревые сушилки, а для микропористых материалов ($d_{кр}$ 4-2 нм) рекомендованы сушилки с виброкипящим слоем.

Нами также введен в практику инженерных расчетов авторский метод сравнительной оценки активности гидродинамических режимов с использованием эксергетического анализа по величине эксергетических коэффициентов полезного действия [1-6, 51-54], позволяющий объективно оценить конкурирующие разработки новых сушилок для одних и тех же материалов путём сопоставления полезного эффекта, получаемого в результате использования эффективных гидродинамических режимов, с затратами на их реализацию.

В качестве показателя, характеризующего термодинамическую эффективность используемых методов оптимизации гидродинамической обстановки в аппарате, целесообразно использовать отношение эксергетических коэффициентов полезного действия до и после применения указанных

методов (или для альтернативных технических решений различных авторов). В этом случае эффективным (применительно к конкретному материалу и аппаратурному оформлению) следует считать гидродинамический режим, для которого указанный показатель достигает наибольшего значения.

Эксергетический КПД также может служить комплексным показателем для оценки гидродинамического режима и степени загрязнения окружающей среды тепловыми выбросами, которые характеризуют экологическую чистоту промышленной установки. Например, в сушильной установке с эффективным гидродинамическим режимом наибольшим изменениям подвергается термическая составляющая эксергии взаимодействующих потоков, поэтому можно воспользоваться эксергетической температурной функцией для перехода от тепловых характеристик этих потоков к эксергетическим. Причём, для более полной характеристики сушильной установки в эксергетический КПД введена составляющая, учитывающая гидравлическое сопротивление аппарата и энергозатраты, обусловленные выделением высушенного продукта из газовой фазы или на пылеочистку, независимо от того, проводится это процесс непосредственно в сушильном аппарате или вне его. Результаты эксергетического анализа показывают, что названные нами «активными» (или «эффективными») гидродинамические режимы являются ресурсосберегающими не только в отношении металла и производственных площадей (за счет малых размеров более эффективных аппаратов), но и в отношении удельного расхода энергии.

Для расчета и проектирования сушилок с взвешенным слоем необходимо исследовать и моделировать так называемые динамические неоднородности структур потоков, т.е. в данном случае зоны с различной степенью оптимизации гидродинамики [55-77].

Так в комбинированном вихревом аппарате закрученный в тангенциальном вводе поток газ-взвеси сначала поступает в плоскую вихревую камеру, а затем, через ассиметричное выхлопное отверстие с переливным порогом, непосредственно в циклон или вихревую пылеуловитель. Преимуществом подобных конструкций является совмещение процессов, например сушки и пылеулавливания. Нами исследовалась структура потоков в комбинированном аппарате и дисковой вихревой сушилке на дисперсном материале с диаметром частиц 1,85 мм.

В результате применения процедуры идентификации адекватной оказалась двухпоточная секционная модель. Таким образом, в комбинированном аппарате может происходить разделение течения на две ветви с разными характеристиками. При увеличении высоты переливного порога характер течения существенно изменяется. Для моделирования такой конструкции адекватна ячеечная модель с числом ячеек $N=1.6$, при этом исчезает разделение потоков и максимально возрастает среднее время пребывания дисперсного материала в аппарате.

Для аппарата с пропеллерной мешалкой можно принять модель, состоящую из одного циркуляционного контура с равными объемами восходящего и нисходящего потоков.

В аппаратах фонтанирующего слоя обычно отмечается заметная неоднородность структур течения, в первую очередь между восходящим потоком в ядре и опускающимся потоком в пристенной зоне. Однако опускающийся поток тоже неоднороден. Обработка данных показывает, что в нем имеются две зоны, среднее отношение локальных скоростей частиц в которых различается в 30 раз. Для интенсификации процесса и выравнивания неоднородностей в пристенной зоне в конусную часть аппарата вводят дополнительные горизонтальные струи.

Из полученных данных видно, что при уровне значимости $\alpha = 0.01$ именно двухконтурная циркуляционная модель является адекватной и хорошо описывает все стадии циркуляционных процессов в аппарате, а соотношение времени циркуляции в контурах (составляющее $\tau_2/\tau_1 \approx 1.5$) говорит о существенном снижении неравномерности в пристенной зоне. Точка минимума двухпоточной модели без циркуляции соответствует границе между областями влияния различных контуров. Существование двух контуров циркуляции также хорошо соответствует трехзонной структуре фонтанирующего слоя, выявленной с помощью прямых замеров.

Результаты исследования кривых отклика в дисковой вихревой сушилке показали, что структурой потоков в ней можно управлять при помощи расхода газа через камеру. Причём, вид модели структуры потоков изменяется при некотором критическом значении расхода, когда, вероятно, происходит изменение характера удерживающей способности аппарата. Удельный вес циркуляционного контура колеблется в пределах 15-17%, и в определенных режимах им можно пренебречь. А для дисковой вихревой сушилки удалось снизить дисперсию до значения $\sigma^2 = 0.25$ простым изменением расхода несущей фазы.

Оптимизация гидродинамического режима сокращает продолжительность сушки и, как правило, увеличивает допустимые по технологическим условиям температуры сушильного агента и высушиваемого материала, что в свою очередь, дает дополнительный положительный эффект. Так при сушке волокниста ленточные сушилки с продуваемым движущимся слоем были заменены на дисковые вихревые сушилки с вращающимся слоем, что позволило сократить время обработки в десятки раз, в сотни раз сократить занимаемые оборудованием площади производственных помещений и почти в 100 раз уменьшить расход металла на изготовление аппаратов. Однако, неправильное использование того или иного гидродинамического режима может привести к существенному ущербу. Например, при сушке венифлекса (тонкопористый материал) по «анalogии» с сушкой поливинилбутирала (широкопористый материал по внешнему виду похожий на ве-

нифлекс) был использован режим пневмотранспорта (труба-сушилка), хорошо зарекомендовавший себя при сушке поливинилбутирала. В результате требуемой влажности так и не получили. Только после замены режима пневмотранспорта на вихревой режим, являющийся активным для венифлекса, были достигнуты требуемые показатели по влажности готового продукта.

Нами с сотрудниками и учениками в рамках международной научной школы Б.С. Сажина разработаны эффективные гидродинамические режимы и их сочетания (предназначенные для использования в качестве типовых для различных групп материалов), позволяющие осуществлять безубыточную сушку (даже для наноразмерной пыли дисперсных материалов с критическим диаметром пор 6 нанометров), [1-7].

Нами разработана современная стратегия создания оптимальных промышленных сушильных установок для дисперсных материалов [1-4, 78-84]. Стратегия опирается на фундаментальную классификацию Б.С. и В.Б. Сажиных гидродинамических режимов взвешенного слоя, а также на комплексный анализ материалов как объектов сушки. Путём многолетних исследований нами выделены основные характеристики материалов как объектов сушки и установлено, что всё многообразие подлежащих сушке материалов можно ранжировать в шесть классов лишь по двум комплексным признакам: критическому диаметру пор (размеру наименьших пор, из которых по технологическим соображениям необходимо удалять влагу) и рангу адгезионно-аутогезионного взаимодействия. Для каждого класса были подобраны модельные материалы, на которых проведены глубокие экспериментальные и теоретические исследования, позволившие каждой группе материалов поставить в соответствие наилучшие гидродинамические режимы обработки и соответствующие аппараты (из числа наиболее распространённых в промышленности) для их реализации. В научную практику введено понятие «эффективные гидродинамические режимы», где ключевые параметры (интенсивность, цена, качество) определяются не только по отношению к технологическому процессу, но учитывают и техногенное воздействие на окружающую среду (за счёт тепловых выбросов и пыления высушиваемого материала), разработаны комплексные критерии и методы численного расчёта эффективности (в том числе на основе эксергетического анализа как существующих, так и планируемых к внедрению технологических систем, включая уровни химических производств и химических предприятий).

В силу различных причин в России и странах на постсоветском пространстве промышленное производство, включая химическую, текстильную и смежные отрасли, существенно сократилось. В ряде случаев недоиспользование промышленного оборудования (ранее выпускавшегося серийно) составляет на предприятиях до 90%. Номенклатура подлежащих сушке материалов только в химической промышленности составляет сотни тысяч

наименований (а есть ещё и лесопереработка и производство конструкционных материалов, сельскохозяйственная и фармацевтическая отрасли, производство продуктов питания и т.д.), причём, есть потребность в сушке новых материалов (ранее в промышленном переделе не участвовавших).

В отсутствие планового госзаказа и нарушенных производственно-потребительских связей даже некогда крупные предприятия остро нуждаются в новых заказах. Вместе с тем, разрушение системы ЦЗЛ (центральных заводских лабораторий) и системы отраслевых научно-исследовательских институтов (центров, лабораторий и т.д.) не позволяет провести необходимые исследования для определения характеристик подлежащих сушке материалов и разработки технологического процесса (включая расчёт технологических параметров, выбор и расчёт основного и вспомогательного оборудования).

Учитывая при этом, что сушка дисперсных материалов – один из наиболее энергоёмких процессов химической технологии. (составляет до 85% всех энергозатрат химического предприятия и во многом определяет энергоэффективность организации производства), к тому же является заключительной стадией технологической цепочки, определяющей вид, качество и потребительскую ценность полученного продукта, исследования в области повышения эффективности сушки представляются важной научно-практической задачей.

Нами с сотрудниками разработана стратегия выбора рационального состава промышленных сушильных установок на недоиспользуемой элементной базе промышленных предприятий. Из примерно четырёхсот важных характеристик материалов выбраны несколько десятков наиважнейших (определяющих технологию и аппаратное оформление процесса сушки), разработана не имеющая близких аналогов классификация материалов как объектов сушки, проведено изучение существующих гидродинамических режимов (включая ряд неизвестных режимов, открытых нами) и разработана новая классификация гидродинамических режимов с привязкой к наиболее распространённым, некогда выпускаемым серийно промышленным аппаратам, включая разработанные нами (и выпускаемые серийно) многофункциональные эффективные аппараты с встречными закрученными потоками, в которых одновременно протекают различные процессы (сушка, грануляция, диспергирование, сепарация, обеспыливание и т.д.). Мы открыли, обосновали и показали, что на основании лишь двух характеристик материала - критического диаметра (размера наиболее тонких пор, из которых по технологическим соображениям требуется удалить влагу) и коэффициента когезионно-аутогезионного взаимодействия – можно отнести материал в определённое место классификации материалов как объектов сушки и по его местоположению сразу рекомендовать наиболее рациональный гидродинамический режим и реализующий его оптимальный технологический аппарат. По заданной заказчиком производительности определяется типоразмер аппарата, а также основная и

вспомогательная аппаратура промышленной сушильной установки.

В теорию и практику сушки нами введён новый гидродинамический режим – вращающегося кольцевого слоя [85-90], что позволило увеличить время пребывания высушиваемого материала в аппарате с встречными закрученными потоками (ВЗП) в 5 – 6 раз и на несколько тысяч наименований расширить ассортимент материалов, высушиваемых во встречных закрученных потоках.

Следует особо отметить, что в сложившиеся научно-инженерной практике аппаратами с управляемой (изменяемой) гидродинамикой в основном называли такие, где изменение взаимодействия потоков в аппарате достигалось лишь конструктивным изменением аппаратов, например, когда введением перегородок (секционированием) распространённых аппаратов кипящего слоя пытались использовать его преимущества с нивелированием открытого недостатка – неоднородности высушиваемого готового продукта.

Предложенный нами принципиально новый режим взаимодействия потоков в аппарате управляется без введения конструктивных изменений – лишь изменением режимных параметров установки [1-5]. В упомянутом аппарате (названном нами «Многофункциональный вихревой аппарат» - ВМФА) обеспечиваются высокие скорости потока газа (5-25 м/с) без снижения эффективности улавливания влаги. Одним из его основных преимуществ является наличие в рабочем объеме аппарата высококоразвитой поверхности теплообмена, включающей в себя капельную, пленочную и пенную поверхности раздела фаз [91].

Высокие относительные скорости движения фаз и высококоразвитые поверхности раздела фаз обеспечили высокую эффективность таких аппаратов. Коэффициент тепломассообмена у них на порядок выше, чем в известных промышленных аппаратах, используемых для тех же целей, что позволило рекомендовать их и в качестве эффективных теплоутилизаторов (при минимальных габаритных размерах и металлоёмкости) [92-99].

Разработанные нами аппараты превосходят имеющиеся промышленные теплоутилизаторы, смесительные тепломассообменные аппараты (применяемые, например, для ПВС – приточных вентиляционных систем). Последние отличаются значительными габаритными размерами, существенно большей металлоёмкостью и, следовательно, большей себестоимостью. Кроме того, в отличие от наших многофункциональных вихревых аппаратов, некоторые используемые утилизаторы теплоты ПВС для увеличения интенсивности процессов тепло – и массообмена имеют вращающиеся разбрызгивающие устройства, что существенно усложняет конструкцию и обслуживание установки, а также снижает её надёжность.

Аппараты со встречными закрученными потоками (ВЗП) изучались как в нашей стране, так и за рубежом [100-110]. Они отличаются уникальными характеристиками по разделению газовой и дисперсной фаз, и основная область их применения –

пылеулавливание. У российских аппаратов с встречными закрученными потоками (ВЗП) конструкции РГУ им. А.Н. Косыгина по сравнению с зарубежными вихревыми пылеуловителями (ВПУ) производительность выше в три раза (при одинаковой разделительной способности и равных габаритах аппаратов). При двухканальной подаче газа (через нижний ввод (первичный) и вторичный – верхний) в ВЗП по обоим каналам подаётся рабочая пылегазовая смесь, в то время как в пылеуловителях ВПУ пылегазовая смесь (около 30% общего расхода газа) подаётся только по нижнему (внутреннему) каналу, а по наружному (верхнему) каналу во избежание пылеуноса подаётся чистый газ [1-5]. У ВЗП меньший расход энергии по сравнению с ВПУ, так как у ВПУ (например, фирмы «Ангидро») компрессор подаёт газ через систему сопел с большим гидравлическим сопротивлением (сопла нужны для предотвращения выноса пыли из верхней части аппарата, что является неоправданной перестраховкой [15-19]). Кроме того в схеме ВПУ предусмотрены нагнетающий и отсасывающий вентиляторы высокого давления, а в российской схеме (ВЗП) достаточно только одного «хвостового» вентилятора среднего давления.

В результате аппараты ВЗП получили широкое применение (разработан ряд конструкций применительно к разным технологическим задачам, изготовлено и внедрено несколько тысяч аппаратов в различных отраслях промышленности в качестве пылеуловителей (в том числе, в теплоэнергетических установках турбинного типа), а также микрогрануляторов и эффективных сушилок).

Детальный анализ гидродинамики ВЗП позволил вскрыть новые возможности их применения, используя аппараты как пылеуловители, сушилки, грануляторы, дезинтеграторы, причём, совмещая различные процессы в одном аппарате (например, сушку с одновременным улавливанием тонкодисперсного продукта из выходящего потока теплоносителя), что ранее считалось невозможным. Установлено, что наиболее перспективными формами однокамерных аппаратов с взаимодействующими закрученными потоками являются безуносные сушилки ВЗП (СВЗП), которые обеспечивает продолжительность сушки до 3-5 секунд. С целью существенного расширения области их рационального применения нами с сотрудниками проведены глубокие исследования гидродинамики таких аппаратов, что позволило обосновать и предложить новый технологический режим работы с образованием кольцевого слоя и получить аппарат с управляемой (в достаточно широких пределах), гидродинамикой потоков, обеспечивая продолжительность пребывания дисперсной фазы до 30-35 секунд и рекомендовать его в качестве эффективной «экологически чистой» промышленной сушилки для всех популярных видов материалов как объектов сушки в химической и смежных отраслях промышленности. Установлены режимы работы аппаратов ВЗП, при которых возможно формирование устойчивого вращающегося кольца частиц дисперсного материала

в рабочей зоне аппарата без дополнительного подвода энергии. Показано, что вращающееся вокруг оси аппарата кольцо дисперсных частиц образуется в зоне вторичного потока, а первичный поток при формировании этого режима распределяется неравномерно по высоте аппарата, и при определённых соотношениях расходов взаимодействующих фаз результирующая осевая скорость газовой фазы в зоне вторичного потока становится равной скорости витания частиц дисперсного материала, что и обуславливает их задержку в этой зоне. Основным фактором, определяющим существование и геометрические характеристики режима вращающегося кольца является соотношение расходов газовой фазы по каналам. Показано, что удерживающая способность и порозность вращающегося кольца дисперсных частиц зависят от соотношения расходов газа по каналам и характеристик обрабатываемого материала. Можно выделить рациональный диапазон соотношений потоков газовой фазы по каналам в аппарате с вращающимся кольцевым слоем дисперсного материала $L_2/L_1 = 0,7$:- 1,11, обеспечивающий требуемое качество продукта. Этому диапазону соответствует режим устойчивого существования кольца, при котором обеспечивается высокая эффективность сушки (до 25 секунд при числе псевдоосячек 6-8 и изменении влагосодержания до 0,1%) и улавливания (не менее 99% твёрдой фазы при размере пор свыше 60 Ангстрем).

Список литературы:

1. Сажин Б.С., Сажин В.Б. Научные основы техники сушки /Б.С. Сажин В.Б. Сажин.- М. : Наука, 1997. - 448 с.
2. Сажин, В.Б. Научные основы термовлажностной обработки дисперсных и рулонных материалов / Б.С. Сажин, В.Б. Сажин. - М.: Химия, 2012, 776 с.
3. Сажин В.Б. Научные основы стратегии выбора эффективного сушильного оборудования / В.Б. Сажин, Б.С. Сажин. М.: Химия, 2013. - 544 с., ил.
4. B. S. Sazhin and V. B. Sazhin Scientific Principles of Drying Technology /New York-Connecticut (USA) -Wallingford (U.K.): Begell House Inc.-2007.-506 PP.
5. Сажин Б.С., Булеков А.П., Сажин В.Б. Эксергетический анализ работы промышленных установок. – Москва. 2000. – 297 с.
6. Сажин, В.Б. Выбор и расчет аппаратов с взвешенным слоем / В.Б. Сажин, М.Б. Сажина. М.: РосЗИТЛП, 2001. - 336 с.
7. Сажин, В.Б. Сушка в закрученных потоках: теория, расчет, технические решения / В.Б. Сажин, М.Б. Сажина. М.: РосЗИТЛП, 2001. - 324 с.
8. Сажин В.Б. Основы материаловедения в вопросах и ответах. (Учебник для вузов). М.: ТЕИС, 2006. – 196 с.
9. Сажин В.Б. Иллюстрации к началам курса «Основы материаловедения» (Учебно-методическое пособие для вузов) М.: ТЕИС. 2005. - 156 с.
10. V.B. Sazhin & B.S. Sazhin. Efficient non-dusting dryers with a rotating annular layer of dispersed material // The priorities of the world science: experiments and scientific debate: Proceedings of the XXII International scientific conference 14-15.11.2019, Vol. 1. - Morrisville, NC, USA. Section «Engineering». - Morrisville: Lulu Press, 2019, p. 107, 17-21 p.
11. V.B. Sazhin & B.S. Sazhin. Introduction of energy-resource-saving dryers as a factor of development of regional production clusters// Science and Global Studies: Abstracts of scientific papers of International Scientific Conference (Bratislava, Slovakia, 30 December 2019)/Financial And Economic Scientific Union. - Kyiv (Ukraine), 2019. – 102 p. - PP. 81-84.
12. V.B. Sazhin. Evaluation of the efficiency of hydrodynamic modes of drying dispersed materials // Fundamental science and technology - promising developments XXIV: Proceedings of the Conference. North Charleston, 07-08.12.2020 1.— Morrisville, NC, USA: Lulu Press, 2020, p. 252, 163-167 p.
13. Сажин В.Б., Сажин Б.С. Створення високоефієнтних установок для сушіння дисперсії них і диспергіруємих матеріалів /Технологія-2020 : XXIII матеріали міжнар. наук.-техн. конф., 24-25 квіт. 2020 р., м. Северодонецьк (Україна) / [укл. Тарасов В.Ю.]. - Северодонецьк : [Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля], 2020. – 243 с. - С. 52-53.
14. Сажин В.Б., Сажин Б.С. Вибір ефективного гідродинамічного режиму сушіння на основі ексергетичного аналізу /Технологія-2020 : XXIII матеріали міжнар. наук.-техн. конф., 24-25 квіт. 2020 р., м. Северодонецьк (Україна) / [укл. Тарасов В.Ю.]. - Северодонецьк : [Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля], 2020. – 243 с. - С. 54-55.
15. Sazhin V.B. Theoretical, technological and operational innovation when drying dispersed materials in a fluid bed [Article] // Annali d'Italia, # 25: in 2 vv. – Vol. 1. Florence, Italy, 2021, p. 77 (ISSN 3572-2436). – P. 56-76.
16. Sazhin V.B. Analysis of energy efficiency of dryers with a fluidized bed of dispersed particles // Österreichisches Multiscience Journal # 45, 2021. — Vol. 1.— Innsbruck, Austria, 2021, p. 63. — P. 39-49.
17. Сажин Б.С., Сажин В.Б., Тюрин М.П. [и др.]. Научные основы сушильной техники с активными гидродинамическими режимами / Успехи в химии и химической технологии. - Том XXI.-2007.- №6 (74).- С. 115-123
18. Сажин Б.С., Сажин В.Б., Сажина М.Б. Активность гидродинамического режима как фактор повышения эффект-ти процесса сушки во взвешенном слое / Успехи в химии и химич. технологии.- Том XXII.-2008.- №6 (86).- С. 111-119.
19. Сажин Б.С., Сажин В.Б., Отрубянников Е.В. [и др.]. Сушка в активных гидродинамических режимах /Теоретические основы химической технологии, 2008, том 42, №6, с. 638-653.
20. Сажин Б.С., Тюрин М.П., Сажин В.Б. [и др.] Ресурсосбережение в вихревых аппаратах. // Успехи в химии и химической технологии: Сб. науч. тр. [под ред. П.Д. Саркисова и В.Б. Сажина]; / РХТУ им. Д.И. Менделеева. М.: Изд-во РХТУ им.

Д.И. Менделеева, 2011. Т. XXV. №1 (117). С. 122-124.

21. Козляков В.В., Сажин В.Б., Абдулина Е.А. [и др.]. Вихревые режимы в аппаратах с активной гидродинамикой. // *Успехи в химии и химической технологии: Сб. науч. тр. [под ред. П.Д. Саркисова и В.Б. Сажина]; / М.: Изд-во РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2011. Т. XXV. №6 (122). С. 116-121.*

22. Сажин В.Б., Сажин Б.С. Кинетика массообменных процессов в текстильной и химической отраслях [Текст] / В.Б. Сажин // *Международный академический вестник (ISSN: 2312-5519), №1(7), 2015. С. 136-139.*

23. Сажин В.Б., Сажин Б.С. Оценка эффективного применения гидродинамических режимов взвешенного слоя для реализации тепломассообменных процессов [Текст] / В.Б. Сажин // *Международный академический вестник (ISSN: 2312-5519), №2(8), 2015. С. 123-128.*

24. Сажин В.Б., Сажин Б.С. Критерии активности гидродинамической обстановки в аппаратах при реализации процесса сушки [Текст]/В.Б. Сажин // *Межд. академический вестник (ISSN: 2312-5519), №6(12), 2015. С. 61-64.*

25. Сажин В.Б., Сажин Б.С. Особенности эффективной реализации гидродинамических режимов взвешенного слоя для процессов сушки дисперсных материалов [текст] / *Наука и современное общество: взаимодействие и развитие. Материалы II Международной научно-практ. конф. (Уфа, 15-16 декабря 2015 г.): Сб. науч. тр. – Уфа: НИЦ «НИКА», 2016. – 272 с. (ISSN 2414-1461). С. 172-175.*

26. V. Sazhin, B. Sazhin Problems of selection of standard equipment for efficient drying of materials // *Topical areas of fundamental and applied research VIII: Proceedings of the Conference. North Charleston, Mar., 9-10, 2016, in 3 vs /Vol. 1 — North Charleston, SC, USA:CreateSpace, 2016, p. 203, 96-101 p.*

27. V. Sazhin & B. Sazhin Drying of disperse materials with quasi-static conditions // *Academic science - problems and achievements XI: Proceedings of the Conference. North Charleston, 6-7.02.2017, in 2 vv. Vol. 1.—North Charleston, SC, USA:CreateSpace, 2017, p. 218, 142-145 p. (ISBN 978-1543046090).*

28. V. B. Sazhin, B. S. Sazhin Analysis of the thermal properties of the materials to be dried // *Sciences of Europe. Vol. 1, # 12(12), 2017 | Technical Science. (ISSN 3162-2364, Czech Repub., Praha). - PP. 100-110.*

29. Сажин В.Б., Сажин Б.С. Анализ применения нестационарных методов для изучения теплофизических характеристик материалов как объектов сушки // *Актуальные вопросы современной науки. – 2017.- № 2 (14). - С. 26-38.*

30. Булеков А.П., Сажин В.Б., Феоктистова Т.А. [и др.]. Некоторые аспекты применения операционного исчисления при расчете динамических характеристик сушильных установок // *Успехи в химии и химической технологии. Т. XIX. № 2 (50). 2005. С.19-23.*

31. Белоусов А.С., Сажин Б.С., Сажин В.Б. [и

др.]. Численный расчет радиальных течений в пылеуловителе со встречными закрученными потоками // *Успехи в химии и химической технологии. Т. XIX. № 10 (58). 2005. С. 74-76.*

32. Сажин Б.С., Сажин В.Б., Сажина М.Б. [и др.]. Математическое моделирование химико-технологических процессов, лимитируемых химической кинетикой или диффузией. // *Успехи в химии и химической технологии: Сб. науч. тр. [под ред. П.Д. Саркисова и В.Б. Сажина]; / РХТУ им. Д.И. Менделеева. М.: Изд-во РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2010. Т. XXIV. №4 (109). С. 104-113.*

33. Сажин Б.С., Сажин В.Б., Сажина М.Б. [и др.]. Математические модели гидродинамических режимов взвешенного слоя. // *Успехи в химии и химической технологии: Сб. науч. тр. [под ред. П.Д. Саркисова и В.Б. Сажина]; / РХТУ им. Д.И. Менделеева. М.: Изд-во РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2010. Т. XXIV. №4 (109). С. 114-122.*

34. Белоусов А.С., Сажин Б.С., Сажин В.Б. [и др.]. Метод расчета эффективности разделения в аппаратах с встречными закрученными потоками // *Успехи в химии и химической технологии. - Том XX.-2006.- №10 (68). С.45-48*

35. Сажин В.Б., Сажин Б.С., Сажина М.Б. [и др.]. Оптимизация аппаратного оформления сушильных процессов в технике взвешенного слоя / *Успехи в химии и химической технологии. - Том XXI.-2007.- №1 (69).- С. 49-65*

36. Сажин В.Б. Сажин Борис Степанович // *Российская инженерная академия. Энциклопедия/ред. Совет: Б.В. Гусев, Д.С. Бакшеев, Л.А. Иванов, А.И. Звездов, В.А. Никулин, А.И. Федотов. Ижевск. Изд. дом «КИТ», 2015. — 539 с., илл. (ISBN978-5-902352-53-2). С. 207.*

37. Сажин В.Б. Сажин Борис Степанович // *Российская инженерная академия. Энциклопедия/ред. Совет: Б.В. Гусев, Д.С. Бакшеев, Л.А. Иванов, А.И. Звездов, В.А. Никулин, А.И. Федотов. Ижевск. Изд. дом «КИТ», 2015. — 539 с., илл. (ISBN978-5-902352-53-2). С. 436—439.*

38. V.B. Sazhin. Creative active academician Boris Sazhin (on the 85th anniversary of BS Sazhin) [Article] // *Technics and technology. SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT #12 (Desember, 29-30, 2018, Belgrade (Serbia). - Vol. 2. Zbiór artykułów naukowych recenzowanych. Warszawa: Diamond trading tour, 2018. – 108 str. (ISBN: 978-83-66030-72-5). - Str. 14-20.*

39. V.B. Sazhin. Academician B.S. Sazhin: little-known facts of biography (on the 85th anniversary of the scientist birth) [Article] // *Technics and technology. SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT #12 (Desember, 29-30, 2018, Belgrade (Serbia). - Vol. 2. Zbiór artykułów naukowych recenzowanych. Warszawa: Diamond trading tour, 2018. – 108 str. (ISBN: 978-83-66030-72-5). - Str. 21-29.*

40. V.B. Sazhin & B.S. Sazhin. Actual contemporary problems of effective drying of dispersed materials in swirled flows (to the 85th anniversary of academician Boris S. Sazhin) [Article] // *Sciences of Europe, # 34, 2018, in 4vv.- Vol. 1. Technical Science. (ISSN 3162-2364, Czech Repub., Praha). - 66 p. - PP.*

50-63.

41. Сажин В.Б. Анализ основных подходов к классификации материалов как объектов сушки / В.Б.Сажин, М.Б. Сажина, Б.С. Сажин.- Известия вузов: Химия и химическая технология, Том 48, №5, 2005. С. 99-104.
42. Сажин В.Б. Анализ основных характеристик влажных материалов как объектов сушки при рациональном выборе сушильного оборудования / В.Б. Сажин, М.Б. Сажина, Б.С. Сажин.- Известия вузов: Химия и химическая технология, Том 48, №12, 2005. С. 98-104.
43. Сажин В.Б. Анализ основных подходов к классификации материалов как объектов сушки / В.Б.Сажин, М.Б. Сажина, Б.С. Сажин.- Известия вузов: Химия и химическая технология, Том 48, №5, 2005. С. 99-104.
44. V. Sazhin & B. Sazhin Principles classifying materials as processing objects for the processes of drying and washing [article] / «Fundamental science and technology – promising developments V» (North Charleston, SC, USA, February, 24-25, 2015): in 2 vv. Vol. 1. - «SPC Academic», 4900 LaCross Road, North Charleston, SC, USA 29406, 2015. - 225pp. (ISBN: 978-1508657552). P. 135-140.
45. V. Sazhin & B. Sazhin Evaluation MFP activity to the swirling flows directed towards each other // Topical areas of fundamental and applied research X: Proceedings of the Conference. North Charleston, Nov., 7-8, 2016, in 2 vs /Vol. 1 — North Charleston, SC, USA:CreateSpace, 2016, p. 163, ISBN: 978-1540404183, 61-63 p.
46. V. Sazhin & B. Sazhin Definition of system specifications for materials that are subject to drying // 21 century: fundamental science and technology XI: Proceedings of the Conference. North Charleston, 23-24.01.2017, in 2 vs. Vol. 1—North Charleston, SC, USA:CreateSpace, 2017, p. 257, 153-156 p. (ISBN 978-1542776660).
47. V. B. Sazhin, B. S. Sazhin Basis of classification of materials as objects of drying // Збірник центру наукових публікацій Велес за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції: частина 1 "Зимові наукові читання", м Київ: збірник статей (рівень стандарту, академічний рівень). - К.: Центр наукових публікацій, 2017. 128с. ISSN 5836-4978. С. 86-97.
48. V.B. Sazhin & B.S. Sazhin. New classification of dispersed materials as objects of drying // Actual problems of modern science: a collection of scientific papers of the XXXVI International Scientific and Practical Conference (St. Petersburg – Astana – Kiev – Vienna, November 29, 2018). - Kiev (Ukraine): International Science Center, 2018. - 108 p. - PP. 30-39.
49. V.B. Sazhin & B.S. Sazhin. The problem of analysis of dispersed materials as objects of drying and the strategy for its solution [Article] //Technics and technology. SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT #24 (Desember, 29-30, 2019, Zakopane (Poland). - Vol. Vol. 1. Zbiór artykułów naukowych recenzowanych. Warszawa: Diamond trading tour, 2019. – 120str. (ISBN: 978-83-66401-28-0). - Str. 35-41.
50. Сажин, В.Б. Анализ теплопроводности влажных дисперсных материалов для расчета сушилок с активной гидродинамикой /В.Б. Сажин, Б.С. Сажин // Ж-л «Центральный научный вестник». – Т. 4. - №24 (89), 2019. – ISSN: 2499-9989. – С. 4 - 6.
51. Булеков А.П., Сажин Б.С., Сажин В.Б. [и др.]. Эксергетическая оценка эффективности установок с активными гидродинамическими режимами. // Успехи в химии и химической технологии: Сб. науч. тр. [под ред. П.Д. Саркисова и В.Б. Сажина]; / РХТУ им. Д.И. Менделеева. М.: Изд-во РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2011. Т. XXV. №3 (119). С. 108-110
52. Сажин Б.С., Сажин В.Б. Применение эксергетического анализа для снижения тепловых выбросов промышленных предприятий / Доклады Конференции Московского отделения Международной академии наук экологии, безопасности человека и природы (Москва, 05 февраля 2013 г.) /под ред. проф. А.П. Вержанского.- М.: Изд-во НППР. 2014. С. 117-122.
53. Сажин Б.С., Сажин В.Б. Повышение экологической чистоты сушильных установок и эксергетическая оценка эффективности работы вихревых пылеуловителей / Доклады Конференции Московского отделения Международной академии наук экологии, безопасности человека и природы (Москва, 05 февраля 2013 г.) /под ред. проф. А.П. Вержанского.- М.: Изд-во НППР. 2014. С. 123-129.
54. V.Sazhin & B.Sazhin Application of exergy analysis to reduce the anthropogenic impact on the industrial environment [article] / «Topical areas of fundamental and applied research V») (North Charleston, SC, USA, Desember, 22-23, 2014): in 2 vv. Vol. 1. - «SPC Academic», 4900 LaCross Road, North Charleston, SC, USA 29406, 2015. - 233pp. (ISBN: 978-1-50585-703-0). P. 116-119.
55. Белоусов А.С., Сажин Б.С., Сажин В.Б. [и др.]. Структура потоков двухфазной полидисперсной смеси в вихревой сушилке /Успехи в химии и химической технологии. Т. XIX. № 10 (58). 2005. С. 77-79.
56. Сажин Б.С., Чунаев М.В., Сажин В.Б. [и др.]. Разработка и исследование многофункциональных аппаратов со встречными закрученными потоками для процессов увлажнения, смешения и обеспыливания в системах кондиционирования воздуха /Успехи в химии и химической технологии. Т. XIX. № 10 (58). 2005. С. 96-102.
57. Белоусов А.С., Сажин Б.С., Сажин В.Б. [и др.]. Исследование осевых градиентов скоростей в вихревом пылеуловителе /Успехи в химии и химической технологии. Т. XIX. № 10 (58). 2005. С. 103-105.
58. Белоусов А.С., Сажин Б.С., Сажин В.Б. [и др.]. Влияние режима работы и конструкции на характеристики вихревого аппарата/Успехи в химии и химической технологии.-Том XX.-2006.- №2 (60). С. 94-97
59. Сажин Б.С., Тюрин М.П., Сажин В.Б. [и др.]. Результаты экспериментальных исследований

процессов разделения устойчивых эмульсий в многофункциональном аппарате с регулируемой гидродинамикой // Успехи в химии и химической технологии. - Том XX. - 2006. - №6 (64). С. 108-112

60. Сажин Б.С., Тюрин М.П., Сажин В.Б. [и др.]. Процессы разрушения устойчивых эмульсий в струйном аппарате // Успехи в химии и химической технологии. - Том XX. - 2006. - №6 (64). С. 114-116

61. Белоусов А.С., Сажин Б.С., Сажин В.Б. [и др.]. Структура потоков в циклоне // Успехи в химии и химической технологии. - Том XX. - 2006. - №9 (67). С. 121-123

62. Сажин Б.С., Кочетов О.С., Сажин В.Б. [и др.]. Исследование акустического воздействия в зонах диспергирования раствора и улавливания пыли продукта вихревой распылительной сушильной установки // Успехи в химии и химической технологии. - Том XXI. - 2007. - №7 (75). - С. 100-104

63. Белоусов А.С., Сажин Б.С., Сажин В.Б. [и др.]. Структура потоков в горизонтальном вихревом слое газозвеси // Успехи в химии и химической технологии. - Том XXI. - 2007. - №12 (80). - С. 112-115.

64. Сажин Б.С., Кочетов О.С., Сажин В.Б. [и др.]. Повышение эффективности аппарата для сушки и грануляции раствора путем применения акустических полей в системах распыливания и улавливания пыли продукта // Успехи в химии и химической технологии. - Том XXI. - 2007. - №7 (75). - С. 75-79

65. Кочетов О.С., Сажина М.Б., Сажин В.Б. [и др.]. Методика расчета скруббера с акустическими форсунками во второй ступени улавливания пыли продукта в процессах распылительной сушки // Успехи в химии и химической технологии. - Том XXI. - 2007. - №4 (72). - С. 119-123

66. Кочетов Л.М., Сажин Б.С., Сажин В.Б. [и др.]. Расчет удерживающей способности дисковых вихревых аппаратов для гетерогенных процессов с твердой фазой // Успехи в химии и химической технологии. - Том XXII. - 2008. - №2 (82). - С. 81-89.

67. Кочетов Л.М., Сажин Б.С., Сажин В.Б. Гидродинамика одно- и двухфазных потоков вихревым аппарате // Успехи в химии и химической технологии. - Том XXII. - 2008. - №5 (85). - С. 105-110.

68. Белоусов А.С., Сажин Б.С., Сажин В.Б. [и др.]. Гидродинамическая модель вихревого аппарата в режиме разделения потоков // Успехи в химии и химической технологии. - Том XXII. - 2008. - №11 (91). - С. 127-130.

69. Белоусов А.С., Сажин В.Б., Хазанов Г.И. [и др.]. Идентификация сепарационных свойств вихревых аппаратов по общей эффективности улавливания // Успехи в химии и химической технологии. - Том XXII. - 2008. - №11 (91). - С. 131-134.

70. Сажин Б.С., Кочетов О.С., Сажин В.Б. [и др.]. Исследование вихревой распылительной сушилки с акустическим воздействием в зоне диспергирования раствора // Успехи в химии и химической технологии. - Том XXII. - 2008. - №12 (92). - С. 117-123.

71. Сажин Б.С., Кочетов Л.М., Сажин В.Б. [и др.]. Исследование гидродинамики в вихревой камере с дисмембратором // Успехи в химии и химической технологии. - Том XXII. - 2008. - №13 (93). - С. 131-134.

72. Сажин Б.С., Белоусов А.С., Сажин В.Б. [и др.]. Экспериментальные исследования особенностей гидродинамики вихревых аппаратов. // Успехи в химии и химической технологии: Сб. науч. тр. [под ред. П.Д. Саркисова и В.Б. Сажина]; / РХТУ им. Д.И. Менделеева. М.: Изд-во РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2010. Т. XXIV. №1 (106). С. 117-119.

73. Сажин Б.С., Сажина М.Б., Сажин В.Б. [и др.]. Особенности гидродинамики вихревых сушилок. // Успехи в химии и химической технологии: Сб. науч. тр. [под ред. П.Д. Саркисова и В.Б. Сажина]; / РХТУ им. Д.И. Менделеева. М.: Изд-во РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2010. Т. XXIV. №6 (111). С. 110-115.

74. Сажин Б.С., Кочетов Л.М., Сажин В.Б. [и др.]. Математическое моделирование дисковых вихревых аппаратов. // Успехи в химии и химической технологии: Сб. науч. тр. [под ред. П.Д. Саркисова и В.Б. Сажина]; / РХТУ им. Д.И. Менделеева. М.: Изд-во РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2011. Т. XXV. №5 (121). С. 116-121.

75. Козляков В.В., Сажин В.Б., Абдуллина А.Е. [и др.]. Применение вихревых режимов для сушки материалов // Современные энергосберегающие тепловые технологии (сушка и термовлажностная обработка материалов) СЭТТ-2011»: Четвертая международная научно-практическая конференция. Труды конференции. (Москва, 20-23 сентября 2011) / Моск. гос. агроинж. университет им. В.П. Горячкина. Иваново: Изд-во ФГБОУ ВПО «ИГХТУ», 2011. Том 2. С.278-283.

76. Сажин Б.С., Сажина М.Б., Сажин В.Б. [и др.]. Математическая модель процесса комкообразования при сушке высоковлажных полидисперсных материалов во взвешенном слое. // Успехи в химии и химической технологии: Сб. науч. тр. / РХТУ им. Д.И. Менделеева. М.: Изд-во РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2012. Т. XXVI. №1 (130). С. 96-99.

77. Сажин Б.С., Сажина М.Б., Сажин В.Б. [и др.]. Анализ гидродинамических особенностей вихревых аппаратов с целью уточнения области их рационального применения. // Успехи в химии и химической технологии: Сб. науч. тр. / РХТУ им. Д.И. Менделеева. М.: Изд-во РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2012. Т. XXVI. №1 (130). С.99-103.

78. Сажин В.Б., Сажин Б.С. Комплексная стратегия выбора рационального аппаратно-технологического обеспечения процесса сушки. [Электронный ресурс] // Сайт Издательский дом «Интернаука» (Киев, Украина). Международный научный журнал «Интернаука» [пер. рус. яз.] [ISSN: 2520-2057 (Print); ISSN: 2520-2065 (Online)]. – URL: [https://www.inter-nauka.com /issues /2018/20/4403\(24.12.2022\)](https://www.inter-nauka.com/issues/2018/20/4403(24.12.2022)).

79. Сажин В.Б., Сажин Б.С. Создание эффективной сушильной установки и разработка про-

мышленного кода: технологическая задача и её решение для материала как объекта сушки [Текст]/В.Б. Сажин // Международный академический вестник (ISSN: 2312-5519), №5(11), 2015. С. 99-102.

80. V. Sazhin & B. Sazhin. Strategy of the selection of optimal hardware decoration of typical technological heat and mass-exchange processes on the example of the drying of disperse materials [Article]//Sciences of Europe, # 33, 2018, in 4vv.- Vol. 1. Technical Science. (ISSN 3162-2364, Czech Repub., Praha). - PP. 36-50.

81. V.B. Sazhin & B.S. Sazhin. Complex strategy of choice of rational hardware-technological support of drying process [Article] // International Scientific Journal "Internauka". - №20 (60). – in 3vv. – Vol. 1, 2018. - ISSN 2520-2057 (Ukraine, Kiev). – P. 78-86.

82. V.B. Sazhin & B.S. Sazhin. The basic principles of the strategy for creating highly efficient multifunctional energy-saving drying plants // Science in the modern information society XXI: Proceedings of the Conference. North Charleston, 10-11.12.2019. - Morrisville, NC, USA 27560: Lulu Press (Inc. 627 Davis Drive, Suite 3002019), p. 191, 123-125 p.

83. V.B. Sazhin & B.S. Sazhin. The use of unused industrial equipment to create efficient drying plants // Fundamental science and technology - promising developments XXI: Proceedings of the Conference. North Charleston, 23-24.12.2019, Vol. 1. - Morrisville, NC, USA: Lulu Press, 2019, p. 108, pp. 63-65

84. Сажин В.Б., Сажин Б.С. Создание эффективных энерго-ресурсосберегающих сушильных установок на основе имеющегося промышленного оборудования /Актуальные вопросы химической технологии и защиты окружающей среды: сб. материалов VIII Всерос. Конф.. – Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2020. – 312 с. (ISBN 978-5-7677-3064-3). – С. 65-66.

85. Сажин В.Б., Сажин Б.С. Безуносные сушилки с встречными закрученными потоками с вращающимся кольцевым слоем дисперсного материала /В.Б. Сажин, Б.С. Сажин //Центральный научный вестник. – №23 (64), 2018. – ISSN: 2499-9989. – С. 42-43.

86. V. Sazhin & B. Sazhin. Ecologically net dryers with counter-swirling flows when creating a rotating ring layer of the dispersed material [Article]//Збірник центру наукових публікацій «Велес» за матеріалами IV міжнародної науково-практичної конференції (в 2 ч.). 1 частина: «Наука в епоху дисбалансів», м. Київ: збірник статей (рівень стандарту, академічний рівень). - Київ: Центр наукових публікацій, 2018. – 84с. - ISSN: 5836 – 4978. - С. 54-68.

87. Сажин В.Б., Сажин Б.С. Безуносные сушилки с встречными закрученными потоками с вращающимся кольцевым слоем дисперсного материала [Электронный ресурс] /В.Б. Сажин, Б.С. Сажин //Журнал «Центральный научный вестник». – Электр. данные. – Т. 3. – 23 (64) - ISSN: 2499-9989. – Режим доступа: <http://cscb.su/n/032301.html> (23 декабря 2022 г.).

88. Sazhin V.B. New hydrodynamic phenomena and technological solutions in vortex bed dryers of dispersed materials [Article] // Science in the modern information society XXVII: Proceedings of the Conference. North Charleston, November, 9-10, 2021, Vol. 1.— Morrisville, NC, USA: Lulu Press, 2021, p. 137 (ISBN: 978-1-7948-1658-9)7 - P. 77-81.

89. Sazhin V.B. New properties of the vortex regime for drying dispersed materials [Article] / The priorities of the world science: experiments and scientific debate: Proceedings of the XXV International scientific conference, November 24-25, 2021, Morrisville, NC, USA. Section «Engineering». - Lulu Press, Morrisville, NC, USA, 2021, p. 105 (ISBN: 978-1-7947-1972-9). - P. 25-29.

90. V.B. Sazhin. Technological advantages of the new hydrodynamic regime of the annular layer in devices with counter swirling flows [Article] //Technics and technology. Science, research, development #46 (October, 30-31, 2021, Belgrade, Serbia). - Vol. 1. Zbiór artykułów naukowych recenzowanych. Warszawa: Diamond trading tour, 2021. – 64 str. (ISBN: 978-83-66401-92-1). - Str. 25-34.

91. Sazhin V.B. Multifunctional apparatus with counter swirling flows - efficient dryers and dust extractors [Article] / The priorities of the world science: experiments and scientific debate: Proceedings of the XXV International scientific conference, November 24-25, 2021, Morrisville, NC, USA. Section «Engineering». - Lulu Press, Morrisville, NC, USA, 2021, p. 105 (ISBN: 978-1-7947-1972-9). - P. 19-25.

92. Сажин Б.С., Кочетов О.С., Сажин В.Б. [и др.]. Расчет воздушных теплоутилизаторов, установленных в приточно-вытяжных устройствах вентиляции воздуха / Успехи в химии и химической технологии. - Том XXI.-2007.- №4 (72).- С. 88-92

93. Кочетов О.С., Сажин В.Б., Апарушкина М.А. [и др.]. Методика расчета теплоутилизатора кипящего слоя для систем кондиционирования воздуха / Успехи в химии и химической технологии. - Том XXI.-2007.- №4 (72).- С. 114-118.

94. Сажин Б.С., Кочетов О.С., Сажин В.Б. [и др.]. Методика расчета систем вентиляции и кондиционирования воздуха с теплоутилизатором / Успехи в химии и химической технологии.- Том XXI.-2007.- №9 (77).- С. 119-123

95. Кочетов О.С., Сажин В.Б., Живайкин Л.Я. [и др.]. Интенсификация процессов сушки диспергированных материалов путем применения акустических полей в режимах работы распыливающих и улавливающих устройств / Успехи в химии и химической технологии. - Том XXI.-2007.- №7 (75).- С. 41-45

96. Кочетов О.С., Сажин В.Б., Сошенко М.В. [и др.]. Исследование теплоутилизатора кипящего слоя с вихревыми распылительными устройствами / Успехи в химии и химической технологии.- Том XXII.-2008.- №6 (86).- С. 119-123.

97. Тюрин М.П., Кочетов Л.М., Сажин В.Б. [и др.]. Эффективные типовые устройства для утилизации теплоты от теплотехнологического оборудования. // Успехи в химии и химической технологии: Сб. науч. тр. [под ред. П.Д. Саркисова и В.Б.

Сажина]; / РХТУ им. Д.И. Менделеева. М.: Изд-во РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2010. Т. XXIV. №1 (106). С. 120-122.

98. Тюрин М.П., Апарушкина М.А., Сажин В.Б. [и др.]. Утилизация теплоты от теплотехнологического оборудования в вихревом аппарате. // Успехи в химии и химической технологии: Сб. науч. тр. / РХТУ им. Д.И. Менделеева. М.: Изд-во РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2012. Т. XXVI. №5 (134). С. 13-15.

99. Чабасева Ю.А., Булеков А.П., Сажин В.Б., [и др.]. Критерии эффективности теплообменников. // Успехи в химии и химической технологии: Сб. науч. тр. / РХТУ им. Д.И. Менделеева. М.: Изд-во РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2012. Т. XXVI. №5 (134). С. 112-115.

100. Сажин В.Б., Сажин Б.С. Оценка эффективного применения гидродинамических режимов взвешенного слоя для реализации тепломассообменных процессов [Текст]/В.Б. Сажин // Международный академический вестник (ISSN: 2312-5519), №2(8), 2015. С. 123-128.

101. Сажин В.Б., Сажин Б.С. Создание эффективных энерго-ресурсосберегающих сушильных установок на основе имеющегося промышленного оборудования /Актуальные вопросы химической технологии и защиты окружающей среды: сб. материалов VIII Всерос. Конф. – Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2020. – 312 с. (ISBN 978-5-7677-3064-3). – С. 65-66.

102. Белоусов А.С., Сажин Б.С., Сажин В.Б. [и др.]. Структура потоков в циклоне//Успехи в химии и химической технологии.-Том XX.-2006.- №9 (67). С. 121-123

103. Белоусов А.С., Сажин Б.С., Сажин В.Б. [и др.]. Метод расчета эффективности разделения в аппаратах с встречными закрученными потоками//Успехи в химии и химической технологии.-Том XX.-2006.- №10 (68). С.45-48

104. Sazhin V.B. Modern engineering approaches to Increasing the efficiency of technological processes, reducing technogenic load and saving resources // Conference Proceedings: International scientific and practical conference CUTTING EDGE-SCIENCE (December, 29, 2020, Shawnee, USA). Published Primedia E-launch LLC. Shawnee, USA. 88 pp.

(ISBN 978-1-64945-245-0) (DOI: http://doi.org/10.37057/U_7).- P. 76-80.

105. Sazhin Victor. Energy and resource efficiency of devices with counter-swirling flows during drying, dust collection and granulation of dispersed materials // XXIII International Multidisciplinary Conference “Prospects and Key Tendencies of Science in Contemporary World”. Proceedings of the Conference (September, 2022). Bubok Publishing S.L., Madrid, Spain. 2022. - 74 p. (ISBN 978-84-685-5375-7). – PP. 20-36.

106. V.B. Sazhin. Features of hydrodynamics and heat and mass transfer in vortex regimes [Article] //Technics and technology. Science, research, development #48 (29.12.2021- 30.12.2021 Paris, France). - Vol. 1. Zbiór artykułów naukowych recenzowanych. Paris (France)- Warszawa (Poland): Diamond trading tour, 2021. – 77 str. (ISBN: 978-83-66401-94-5). - Str. 19-29.

107. Sazhin V.B. Analysis of phase motion in vortex apparatuses. Theory, experiment, practice // Danish Scientific Journal (DSJ) No64/2022 (ISSN 3375-2389 : Istedgade 104 1650 København V Denmark, 2020. - 73 p. – P. 66-72.

108. Sazhin V.B. Analysis of hydrodynamics as an active factor in increasing the efficiency of dryers in the field of their rational use // 21 century: fundamental science and technology XXX: Proceedings of the Conference. Bengaluru, India, 19-20.09.2022. - Bengaluru, Karnataka, India: Pothi.com, 2022, p. 161 (ISBN: 9781471033711). – PP. 104-110.

109. Sazhin Victor. Exergetic analysis of dryer efficiency and of heat-using elements of the component equipment Scientific Investigation" // XXXVII International Multidisciplinary Conference “Recent Scientific Investigation”. Proceedings of the Conference (October, 2022). Primedia E-launch LLC, Shawnee, USA. 2022. - 64 p. (ISBN 978-1-64871-560-0). – PP 28-39.

110. Sazhin Victor. Methods for engineering calculation of characteristics of materials as drying objects and efficient process plants parameters [Article] // Anali d'Italia, # 36: Vol. 1. Florence, Italy, 2022, p. 78 (ISSN 3572-2436). – PP. 63-77.